

CINEMAT: INTEGRAÇÃO ENTRE CINEMA E ENSINO DE GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Uma Experiência de Extensão Universitária na Formação Docente

Sabrina Alves Boldrini Cabral 1
Universidade do Estado de Minas Gerais – Departamento de Ciências Exatas –
Coordenadora do projeto PAEX
[Sabrina.cabral@uemg.br](mailto: Sabrina.cabral@uemg.br)

Nívea Martins Eller2
Universidade do Estado de Minas Gerais – Licencianda em Matemática (bolsista
PAEX)
[Nivea.1295070@discente.uemg.br](mailto: Nivea.1295070@discente.uemg.br)

Resumo: Este trabalho descreve o projeto de extensão universitária CINEMAT, que integra a linguagem cinematográfica ao ensino da Geometria para estudantes do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas de Minas Gerais. Por meio de oficinas interativas, o projeto articula conceitos geométricos a recursos visuais do cinema, como enquadramentos e movimentos de câmera, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada. Além de beneficiar os alunos da educação básica, a iniciativa contribui para a formação inicial de professores ao envolver licenciandos de Matemática na execução das atividades. Os resultados indicam aumento do interesse dos alunos pela disciplina e a ressignificação dos conteúdos matemáticos. O projeto reforça o papel da extensão universitária como motor de inovação pedagógica e fortalecimento dos vínculos entre universidade e comunidade.

Palavras-chave: cinema; geometria; ensino de matemática; metodologias ativas; extensão universitária.

1 Introdução

A aprendizagem constitui um processo fundamental no desenvolvimento humano, por meio do qual os indivíduos constroem conhecimentos, habilidades, atitudes e valores em constante interação com o meio, com outras pessoas e com a realidade social e cultural que os cerca. Nesse contexto, a Matemática desempenha um papel central na formação intelectual, ao promover o pensamento lógico, a resolução de problemas, a argumentação e a criatividade. No entanto, o ensino dessa disciplina ainda enfrenta desafios significativos, especialmente no que se refere à sua contextualização e à promoção de uma aprendizagem significativa, conectada à vivência cotidiana dos estudantes.

Com o objetivo de enfrentar esses desafios, o projeto CINEMAT foi criado em 2016, no âmbito do Programa de Apoio à Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (PAEX/UEMG). O projeto propõe a utilização da linguagem audiovisual, com ênfase no cinema, como recurso metodológico para o ensino da Geometria. Por meio de oficinas realizadas em escolas públicas dos municípios de Carangola e Espera Feliz (MG), o CINEMAT proporciona a estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental experiências de aprendizagem que articulam conceitos geométricos ao universo visual, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico e da construção colaborativa do conhecimento.

Além disso, o projeto configura-se como um espaço formativo relevante para os licenciandos em Matemática da UEMG, que participam como bolsistas ou voluntários no planejamento e na execução das atividades extensionistas. A relevância social do CINEMAT manifesta-se na democratização do acesso a práticas pedagógicas inovadoras, na valorização da linguagem audiovisual no ensino e no fortalecimento da formação de professores comprometidos com a realidade educacional local.

A fundamentação teórica da proposta baseia-se, entre outros autores, em Balacheff (1991), que destaca a importância das representações visuais na mediação de conceitos abstratos em Matemática. Segundo o autor, esse processo de desenvolvimento cognitivo ocorre de forma gradual, à medida que os estudantes transitam de raciocínios intuitivos e perceptivos para construções mais formais, baseadas em provas e demonstrações. Balacheff distingue diferentes tipos de prova, desde justificativas empíricas, baseadas em casos específicos, até argumentações dedutivas, que sustentam generalizações matemáticas. Essa progressão está diretamente relacionada à mediação docente e às interações sociais no ambiente de aprendizagem, elementos essenciais para a consolidação do raciocínio geométrico formal.

Essa perspectiva teórica dialoga com os estudos de van Hiele (1986), que propôs uma teoria sobre os níveis de desenvolvimento do pensamento geométrico, estruturada em cinco estágios: visualização, análise, ordenação informal, dedução formal e rigor. Ambos os autores convergem na compreensão de que o avanço na aprendizagem geométrica não é automático, mas depende de experiências pedagógicas intencionalmente organizadas, que

favoreçam a transição entre os níveis de pensamento e estimulem o uso consciente de argumentos e representações.

No cinema, a linguagem fílmica possui uma gramática própria, composta por elementos como sintaxe, elipses, flexões e convenções narrativas que, por meio de movimentos de câmera e enquadramentos, provocam experiências emocionais profundas, como amor, dor ou ambição. Um *close-up*, por exemplo, ao focar o rosto de um personagem, pode revelar expressões sutis de alegria ou sofrimento, enquanto uma elipse narrativa permite acelerar o tempo, omitindo eventos triviais. Já os planos-sequência imergem o espectador em cenas contínuas e envolventes, ampliando a conexão emocional com a narrativa.

Ao associar esses recursos cinematográficos à abordagem matemática, o projeto busca conectar conteúdos geométricos a vivências emocionais e estéticas significativas, favorecendo uma aprendizagem mais sensível, criativa e engajada. Dessa forma, a análise e criação de elementos cinematográficos, como enquadramentos, movimentos de câmera e composição de cenas, tornam-se oportunidades didáticas para que os estudantes compreendam e apliquem noções geométricas de forma dinâmica e visual. Ao conectar esses conhecimentos a contextos culturais e sociais, o projeto promove uma experiência educativa mais integrada, significativa e transformadora.

2 Aspectos teóricos

A estruturação do conhecimento matemático no contexto escolar impõe desafios persistentes tanto a docentes quanto a estudantes, especialmente no que se refere à compreensão e à aplicação de conceitos abstratos. A busca por uma aprendizagem significativa, que ultrapasse a memorização de fórmulas e algoritmos, tem levado pesquisadores e educadores a proporem abordagens pedagógicas inovadoras, capazes de conectar a Matemática aos contextos sociais, culturais e sensoriais vivenciados pelos alunos.

Nesse cenário, a Educação Matemática exerce papel fundamental na formação de cidadãos críticos, criativos e atuantes, ao articular dimensões cognitivas, sociológicas, históricas e culturais do processo educativo. O ensino da Matemática, portanto, deve ir além da simples transmissão de conteúdos, incorporando diferentes formas de linguagem e

estratégias didáticas que favoreçam a reflexão, a argumentação, a resolução de problemas e a construção de novos significados.

George Pólya (2006) destaca a importância de envolver os alunos em situações de resolução de problemas como meio para desenvolver o pensamento heurístico e a autonomia intelectual. Em sua abordagem, aprender Matemática significa mobilizar raciocínios exploratórios, formular hipóteses, testar soluções e justificar escolhas, em um processo que valoriza tanto o erro quanto a descoberta. Essa perspectiva dialoga com a proposta do projeto CINEMAT, que oferece aos estudantes experiências investigativas, criativas e colaborativas por meio da linguagem audiovisual.

No campo específico da Geometria, a compreensão conceitual requer a mediação de representações visuais e simbólicas. Balacheff (1991) enfatiza que o desenvolvimento do pensamento geométrico ocorre gradualmente, à medida que os estudantes transitam de raciocínios empíricos para formas mais estruturadas de argumentação e prova. O autor diferencia diversos tipos de justificativas, desde explicações baseadas em exemplos até demonstrações formais, destacando o papel central das interações sociais e da mediação docente na construção de significados matemáticos.

Essa visão encontra ressonância na teoria dos níveis de pensamento geométrico proposta por van Hiele (1986), segundo a qual a aprendizagem geométrica se organiza em estágios sucessivos de visualização, análise, ordenação informal, dedução formal e rigor. A progressão entre esses níveis não ocorre de forma espontânea, mas exige a vivência de experiências didáticas planejadas, que estimulem a percepção, a linguagem e o raciocínio dos estudantes de maneira articulada.

Nesse sentido, a linguagem audiovisual e, particularmente, o cinema apresenta-se como uma ferramenta pedagógica potente, ao permitir a criação de ambientes de aprendizagem imersivos, sensíveis e multissensoriais.

O cinema surgiu no final do século XIX como resultado da evolução da ciência e da tecnologia, especialmente no que se refere às técnicas de projeção de imagens. Os irmãos Auguste (1862–1954) e Louis Lumière (1864–1948), cientistas franceses, são amplamente reconhecidos como os inventores do cinema, por terem sido os primeiros a utilizar a máquina

Cinematógrafo para exibir filmagens ao público. Em 1895, suas primeiras projeções foram exibidas no Grand Café, em Paris, evento considerado o marco inicial da cinematografia.

Nas décadas seguintes, o cinema passou por diversas transformações técnicas e estéticas. Inicialmente, os filmes eram mudos, com o apoio de legendas intercaladas para a compreensão do enredo — período em que se destacavam artistas como Charles Chaplin. A transição para o cinema sonoro ocorreu em 1926, com o lançamento do filme *The Jazz Singer*, produzido pela Warner Brothers, que inaugurou uma nova era para a indústria cinematográfica.

Ao longo do século XX, o cinema consolidou-se não apenas como forma de entretenimento, mas também como linguagem artística, expressão cultural e recurso educacional. Já na década de 1920, o diretor francês Abel Gance (1889–1981), conhecido por obras como *Napoléon* (1927), destaca as potencialidades do cinema como instrumento para o ensino da História. Desde então, diversas pesquisas vêm apontando os benefícios pedagógicos dessa linguagem.

Estudos recentes demonstram que o uso de filmes e vídeos como recurso didático pode promover avanços significativos no desempenho escolar. Uma pesquisa conduzida pela *Universitat Oberta de Catalunya*, por exemplo, apontou que estudantes de Engenharia que utilizam vídeos educacionais como suporte em disciplinas de Física apresentaram um desempenho até 20% superior em relação aos que utilizam apenas materiais tradicionais (Phys.Org., 2022). De forma semelhante, uma investigação realizada em uma escola técnica da Indonésia demonstrou que o uso de filmes no ensino contribuiu para melhorias estatisticamente significativas na aprendizagem dos alunos (Karlina, 2022). Além disso, um estudo aplicado a alunos do ensino fundamental na Turquia mostrou que o uso de documentários contribuiu de forma relevante para o aprofundamento do conteúdo de Ciências e Tecnologia (Ural; Oğuz, 2014).

Tais resultados reforçam que o cinema, ao conjugar imagem, som e narrativa, pode estimular múltiplas formas de aprendizagem, favorecendo o engajamento, a compreensão e a retenção dos conteúdos, sobretudo quando articulado a metodologias ativas e contextos socioculturais próximos da realidade dos estudantes.

Nesse sentido, o cinema oferece possibilidades relevantes para a abordagem de conteúdos curriculares e temáticas transversais, como ética, meio ambiente, saúde, diversidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo. Sua capacidade de integrar imagem, som e narrativa o torna um meio privilegiado para a construção de significados, o desenvolvimento do pensamento crítico e a sensibilização dos estudantes para questões sociais e humanas.

De acordo com Liberato, Vercelli e Lauriti (2014), o cinema estabelece uma ponte entre o real e o imaginário, ativando representações mentais que facilitam a construção de significados. No contexto escolar, ele possibilita a aproximação dos conceitos matemáticos à realidade cotidiana dos alunos, favorecendo a apropriação crítica do conhecimento.

Silva (2016) reforça que o cinema, ao articular elementos visuais e sonoros, estimula a atenção, a sensibilidade e a capacidade de observação dos sujeitos. Sua produção envolve técnicas baseadas em princípios matemáticos como proporção, simetria, ângulos e enquadramentos que, ao serem exploradas em sala de aula, revelam a presença da Matemática em manifestações estéticas e culturais diversas. Ao criar cenas, selecionar planos ou analisar composições cinematográficas, os estudantes desenvolvem habilidades geométricas de forma dinâmica, contextualizada e significativa (Cabral; Mencialha; Gonçalves, 2023).

Além disso, o caráter interdisciplinar do cinema permite a integração da Matemática com outras linguagens artísticas, como a literatura, a música e as artes visuais, ampliando as possibilidades de aprendizagem. Produzir ou assistir a filmes no ambiente escolar torna-se, assim, uma experiência educativa que articula teoria e prática, emoção e cognição, intuição e formalização.

A relevância do projeto CINEMAT se intensifica diante dos desafios enfrentados pela Educação Matemática no Brasil. Conforme os dados do PISA 2022, apenas 27% dos estudantes brasileiros atingiram ao menos o nível 2 de proficiência em Matemática, contra uma média de 69% nos países da OCDE. O desempenho médio do Brasil foi de 379 pontos, muito abaixo da média da OCDE, de 472, ocupando a 65ª posição entre os 81 países avaliados. Esses resultados evidenciam a necessidade urgente de propostas pedagógicas que tornem o ensino da Matemática mais envolvente, contextualizado e acessível.

Além desses fundamentos pedagógicos, é necessário destacar que o projeto CINEMAT é também uma prática de extensão universitária, o que amplia sua relevância formativa. A extensão universitária, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) e as diretrizes da Política Nacional de Extensão Universitária (FORPROEX, 2012), deve ser compreendida como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, promovendo a interação transformadora entre universidade e sociedade. Nesse sentido, o projeto CINEMAT se insere como uma prática extensionista que rompe com os limites da sala de aula tradicional, ao levar os saberes acadêmicos para o contexto escolar e, ao mesmo tempo, trazer as demandas da comunidade escolar para o espaço universitário.

Conforme argumenta Freire (1996), não há saber mais ou saber menos, há saberes em constante diálogo. A proposta extensionista do CINEMAT mobiliza esse princípio ao desenvolver uma prática colaborativa entre licenciandos, professores da educação básica e estudantes, ressignificando tanto a formação docente quanto os processos de ensino-aprendizagem em Matemática. Assim, a extensão universitária é compreendida aqui não apenas como atividade complementar, mas como dimensão essencial da formação crítica e comprometida do futuro professor.

Frente a esse cenário, o projeto CINEMAT vem se consolidando como uma prática pedagógica inovadora, ao articular o ensino da Geometria com a linguagem cinematográfica em contextos escolares reais. A experiência acumulada ao longo dos anos evidencia o potencial do cinema como mediador de aprendizagens significativas, sobretudo quando integrado a propostas didáticas interdisciplinares e sensíveis à realidade dos sujeitos envolvidos.

3 Metodologia empregada no projeto

Desenvolvido desde 2016 em diferentes escolas públicas, o projeto tem demonstrado resultados positivos na aprendizagem de conceitos geométricos e na valorização das produções culturais dos próprios alunos. Através de oficinas interativas e da criação de curtas-metragens, os estudantes desenvolvem competências matemáticas, artísticas e

socioemocionais, ao mesmo tempo em que ressignificam seus vínculos com o conhecimento escolar.

O projeto é estruturado em oficinas temáticas realizadas com turmas do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas da região, entre elas no município de Carangola-MG e de Espera Feliz-MG.

Inicialmente, o projeto é apresentado à escola parceira, explicando seus objetivos e metodologia. Após a aprovação da gestão escolar, é feita a divulgação do projeto entre os alunos do 6º e 7º anos, que podem se inscrever de forma voluntária. A participação é condicionada à entrega de um termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, garantindo o alinhamento com as normas escolares. As oficinas ocorrem no contraturno das aulas, com encontros semanais ou quinzenais de duas horas cada.

Cada oficina do projeto é estruturada com base em uma sequência didática que integra a linguagem cinematográfica a conceitos matemáticos específicos, favorecendo uma abordagem interdisciplinar e significativa. Tomando como exemplo a oficina dedicada ao estudo da simetria, os estudantes são inicialmente instigados a identificar manifestações desse conceito em cenas selecionadas de filmes, analisando enquadramentos, planos e composições visuais. Tal estratégia visa ampliar a percepção dos alunos sobre a presença da matemática em manifestações artísticas e culturais, promovendo uma ressignificação do conhecimento geométrico.

O planejamento das oficinas ocorre de forma colaborativa entre os licenciandos do curso de Matemática da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e a coordenação do projeto, permitindo uma articulação efetiva entre os saberes teóricos adquiridos na formação inicial e as práticas pedagógicas vivenciadas nas escolas. A estrutura metodológica de cada oficina compreende quatro etapas principais: (i) exibição de trechos filmicos selecionados, com destaque para o conceito matemático em foco; (ii) exposição teórica, em que se explicita e sistematiza o conteúdo matemático observado; (iii) realização de atividades práticas, como fotografias ou gravações realizadas pelos próprios alunos, com o objetivo de aplicar o conhecimento em contextos concretos; e (iv) resolução de uma folha de atividades avaliativas, voltada à verificação da compreensão conceitual e à sistematização dos aprendizados desenvolvidos ao longo da oficina.

Essa metodologia visa não apenas favorecer a construção do conhecimento matemático, mas também fomentar uma postura investigativa por parte dos estudantes, valorizando seus repertórios culturais e suas experiências prévias. Além disso, propicia aos licenciandos uma vivência formativa que contribui para o desenvolvimento de competências docentes relacionadas ao planejamento, mediação pedagógica e avaliação.

No quadro abaixo, são apresentadas as temáticas das oficinas realizadas no projeto CINEMAT, que contemplam tanto conceitos geométricos quanto aspectos técnicos e criativos do cinema:

Quadro 1 – Conteúdo abordado nas oficinas

Oficina	Tema
1	Conhecendo a história da matemática e do cinema
2	O que é geometria e regra dos terços?
3	Ponto, reta, plano: a sua aplicação na regra dos terços
4	A simetria no cinema
5	Manifestações geométricas naturais e intencionais
6	Conhecendo o <i>Movie Maker</i> : Construindo um vídeo com fotos de manifestações geométricas
7	Ângulos e sua aplicação no cinema e na matemática
8	Planos de gravação e construção de um roteiro
9	Gravação e edição
10	Encerramento da oficina – culminância do projeto e entrega de certificados

Fonte: dados do projeto.

Cada edição do projeto é desenvolvida por uma equipe composta por uma coordenadora, discentes bolsistas e voluntários. Ao final do projeto os alunos participantes são incentivados a produzir curtas-metragens que incorporem os conceitos discutidos e algum tema de relevância social.

Em 2024, por exemplo, o projeto contou com a participação de uma bolsista e dois voluntários, atendendo duas escolas parceiras. Mesmo com diferenças significativas de infraestrutura entre as escolas, a equipe adaptou o uso de recursos (celulares, material impresso, refeitórios como espaços pedagógicos), garantindo a continuidade das atividades. É importante destacar que, em 2020, devido à pandemia de COVID-19 e às medidas de isolamento social, as oficinas foram realizadas de forma remota. Nesse período, utilizaram-se recursos tecnológicos acessíveis, como chamadas em grupo via *WhatsApp* e reuniões por

meio da plataforma *Google Meet*, o que possibilitou a manutenção do vínculo pedagógico com os estudantes e a continuidade do projeto mesmo em um contexto adverso.

Para a coleta e análise dos dados, foram utilizados diferentes instrumentos metodológicos. Entre eles, destacam-se os **diários de campo** preenchidos pelos licenciandos durante as oficinas, **depoimentos orais e escritos dos alunos**, **registros fotográficos e audiovisuais** das atividades, além de **folhas de atividades avaliativas** aplicadas ao final de cada encontro. Esses instrumentos permitiram documentar tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos socioemocionais envolvidos no processo de aprendizagem, favorecendo uma análise qualitativa mais aprofundada dos resultados.

Assim, a metodologia adotada revela-se flexível e adaptativa, permitindo que os objetivos educacionais e extensionistas do projeto sejam alcançados mesmo diante de desafios contextuais. A seguir, apresentam-se os resultados e discussões decorrentes da implementação das oficinas e da participação dos estudantes, que evidenciam os impactos e aprendizagens gerados pela proposta.

4 Resultados e discussões

Conforme já mencionado, o projeto **CINEMAT** tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem geométrica dos alunos, promovendo a construção do conhecimento de forma autônoma, crítica e conectada a contextos socioculturais. Paralelamente, busca-se oferecer aos licenciandos uma vivência formativa que integre teoria e prática, permitindo-lhes compreender os desafios e possibilidades da docência na Educação Básica.

A coleta e análise de dados ocorreram ao longo de todas as etapas do projeto, com registro das dúvidas e comentários dos alunos em cada oficina, bem como a realização de depoimentos ao final do ciclo. Esses dados foram organizados em um repositório digital, permitindo uma análise mais sistemática. Em todas as oficinas, foi possível perceber o engajamento dos estudantes, bem como seu envolvimento com os desafios propostos. Relatos de experiência e depoimentos coletados indicam um avanço nas habilidades de raciocínio espacial, percepção visual e aplicação prática de conceitos geométricos.

As imagens a seguir ilustra esse envolvimento, registrando os depoimentos dos alunos durante uma das oficinas práticas do projeto:

Figura 1 – Depoimentos dos estudantes sobre as oficinas do projeto CINEMAT

Fonte: dados do projeto

Durante a **Oficina 2**, que abordou a **Regra dos Terços**, técnica amplamente utilizada por fotógrafos e pintores, os estudantes participaram de uma discussão introdutória sobre composição de imagens e sua relação com conceitos como simetria e proporção. Em seguida, realizaram atividades práticas com uso dos celulares, fotografando elementos do ambiente escolar. A análise dos registros revelou que a atividade proporcionou uma **aprendizagem significativa**, uma vez que os alunos puderam aplicar o conteúdo teórico de forma concreta e visualizá-lo nos produtos que criaram.

Figura 2 – Alunos participando da Oficina sobre a Regra dos Terços, explorando conceitos de composição visual e geometria por meio de fotografias

Fonte: dados do projeto

Esse tipo de abordagem se aproxima da concepção de Pólya (2006), ao enfatizar a resolução de problemas em situações reais como motor da aprendizagem matemática. Ao serem desafiados a utilizar conceitos geométricos na organização de cenas e imagens, os estudantes percorrem as etapas do pensamento heurístico descritas por Pólya: compreender o problema, planejar uma solução, executar e revisar o processo. Essa sequência contribui

não apenas para a aprendizagem conceitual, mas também para o desenvolvimento da autonomia intelectual.

Os resultados observados também dialogam com os estudos de Balacheff (1991), que defende a importância da mediação entre as representações mentais e os registros externos de conhecimento. No caso do CINEMAT, a fotografia, o vídeo e o roteiro funcionam como registros semióticos que favorecem a construção e a validação de significados geométricos. Quando os estudantes representam conceitos como ângulo, plano ou simetria em produções audiovisuais, eles também os transformam em objetos de reflexão e comunicação.

Além disso, foram observados ganhos no desenvolvimento de competências socioemocionais, como criatividade, colaboração, escuta ativa e resolução de problemas. As atividades em grupo exigiram cooperação entre os participantes, promovendo uma aprendizagem mais humanizada, dinâmica e integrada.

Figura 3 – Atividades em grupo realizadas durante as oficinas, evidenciando o desenvolvimento de competências socioemocionais como criatividade e a colaboração

Fonte: dados do projeto

Ao longo de seus dez anos de execução, o projeto já atendeu cerca de 150 estudantes da Educação Básica, impactando positivamente o ensino da Matemática em escolas públicas da região. No âmbito da formação inicial de professores, nove licenciandos participaram como bolsistas e dez como voluntários, assumindo funções de planejamento, mediação e avaliação pedagógica. Esses números evidenciam o alcance e a consolidação da proposta, reafirmando o papel da extensão universitária como promotora de inovação educacional e articulação entre universidade e comunidade.

5 Considerações finais

O projeto CINEMAT demonstrou, ao longo de sua trajetória, a relevância e a potência pedagógica da articulação entre o ensino de Geometria e a linguagem

cinematográfica. Ao propor oficinas interativas que exploram conceitos matemáticos por meio de elementos visuais, narrativos e técnicos do cinema, a iniciativa contribuiu para uma aprendizagem mais significativa, sensível e conectada à realidade sociocultural dos estudantes da Educação Básica.

Os dados coletados indicam avanços tanto na compreensão conceitual dos conteúdos geométricos quanto no engajamento e na participação ativa dos alunos. O uso de metodologias ativas, com forte componente investigativo, favoreceu a ressignificação do conhecimento matemático, alinhando-se às perspectivas de Balacheff (1991), van Hiele (1986) e Pólya (2006), que defendem abordagens que valorizam a construção gradual do raciocínio, a resolução de problemas e o papel das representações no processo de aprendizagem.

Para os licenciandos envolvidos, o projeto também se consolidou como espaço de formação docente, ao proporcionar vivências que exigem planejamento, mediação pedagógica, adaptação a diferentes contextos e avaliação de aprendizagens reais. Essa experiência extensionista reafirma o papel formativo da universidade pública e sua responsabilidade social, ao aproximar teoria e prática, ensino e comunidade, conforme orientam as diretrizes da extensão universitária.

Além de contribuir para a melhoria dos índices de aprendizagem em Matemática, o CINEMAT estimula o desenvolvimento de competências socioemocionais, como criatividade, empatia, colaboração e autonomia. A continuidade e ampliação dessa proposta podem fortalecer ainda mais a formação de professores e transformar positivamente os processos de ensino-aprendizagem nas escolas públicas, reforçando a importância da arte e da cultura como dimensões estruturantes de uma educação democrática e transformadora.

REFERÊNCIAS

BALACHEFF, Nicolas. *Processus de preuve et situations de validation*. Educational Studies in Mathematics, Dordrecht, v. 23, n. 3, p. 297–331, 1991.

CABRAL, Sabrina Alves Boldrini; MENCALHA, Lidyane de Paula; GONÇALVES, Afonso Zanirate. Um olhar cinematográfico para a geometria: ações de extensão com estudantes da educação básica. *SAPIENS – Revista de Divulgação Científica*, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 153–172, 2023. Disponível em:

<https://revista.uemg.br/index.php/sps/article/view/7462>. Acesso em: 04 jul. 2025. DOI: <https://doi.org/10.36704/sapiens.v5i1.7462>.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KARLINA, Tia. The effect of using film media on learning outcomes in class XI students. Indonesia, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.31219/osf.io/rnzwq>. Acesso em: 4 jul. 2025.

LIBERATO, Fátima; VERCELLI, Maria Lúcia; LAURITI, Marli. *Cinema e educação: uma proposta para a formação de professores*. São Paulo: Papirus, 2014.

PÓLYA, George. *A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático*. Tradução: Heitor Lisboa de Araújo. 9. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

SILVA, Renata da. *Cinema e Educação Matemática: uma experiência de ensino de Geometria por meio da linguagem audiovisual*. 2016. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2016.

URAL, Ayşe; OĞUZ, Aytül. The effect of educational documentaries on students' academic success. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Amsterdam, v. 174, p. 2444–2449, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.913>. Acesso em: 4 jul. 2025.

VAN HIELE, Pierre M. *Structure and insight: a theory of mathematics education*. Orlando: Academic Press, 1986.

PHYS.ORG. Videos can improve academic performance in physics by 20%. Phys.org, 2022. Disponível em: <https://phys.org/news/2022-03-videos-academic.html>. Acesso em: 4 jul. 2025.

FORPROEX. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. *Política Nacional de Extensão Universitária*. Brasília: FORPROEX, 2012. Disponível em: https://www.ufrgs.br/prorext/files/politica_nacional_de_extensao.pdf. Acesso em: 4 jul. 2025.